

WALDVERJÜNGUNG MIT ARTENREICHEN PFLANZUNGEN

1. Durch einen Waldbrand zerstörte Waldfläche in Galicien (Nordwestspanien) 2. (Bildgruppe) Setzlinge für die Waldverjüngung in Galicien. 3. (Bildgruppe) Aktivitäten, die während der Waldverjüngung durchgeführt werden.

WAS UND WARUM:

Das Auftreten von klimatischen Extremereignissen wie Stürmen, Überschwemmungen oder Waldbränden hat in den letzten Jahrzehnten nicht nur weitreichende Auswirkungen auf die Ökosysteme, sondern auch auf die Wirtschaft, die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden. Daher ist die Entwicklung innovativer Interventionstechniken für die Waldverjüngung von entscheidender Bedeutung, insbesondere solche, die Lösungen bieten, um das Nachwachsen von Wäldern nach Extremereignissen zu beschleunigen und eine stabilere und widerstandsfähigere Waldstruktur zu schaffen. In diesem Zusammenhang ist die sorgfältige Auswahl der Baumarten für die Waldverjüngung von entscheidender Bedeutung, insbesondere wenn eine Agroforststrategie zur Bewältigung der durch extreme Klimaereignisse verursachten Schäden verfolgt wird. Im Rahmen des Projekts LIFE VAIA wurde die Etablierung verschiedener mehrjähriger (*Taxus baccata*, *Quercus ilex*, *Quercus suber*, *Pinus pinaster*) und nicht mehrjähriger (*Castanea sativa*, *Quercus robur*, *Sorbus aria*, *Betula alba*, *Quercus pyrenaica*, *Acer pseudoplatanus*, *Prunus avium*) Waldbaumarten in einem Waldgebiet in Galicien (Nordwestspanien), das durch einen Waldbrand zerstört wurde, bewertet.

WIE WIRD DIE HERAUSFORDERUNG ANGEANGENGEN?

Wie führt man eine Waldverjüngung mit biodiversen Pflanzungen durch?

Eine erfolgreiche Waldverjüngung nach einem extremen klimatischen Ereignis erfordert die sorgfältige Auswahl von Baumarten, die an die edaphoklimatischen Bedingungen des Standorts angepasst sind. Diese Strategie ist von grundlegender Bedeutung, um die biologische Vielfalt und die Gesundheit der Böden langfristig zu erhalten. Darüber hinaus sollten bei der Artenauswahl auch ökologische, sozioökonomische und kulturelle Faktoren berücksichtigt werden, um die Multifunktionalität zu verbessern. Unter Berücksichtigung dieser Überlegungen und im Rahmen des Projekts LIFE VAIA wurde ein von Bränden betroffenes Gebiet in Galicien mit mehrjährigen und nicht mehrjährigen Arten wiederhergestellt, die für die Bedingungen des milden ozeanischen Klimas in Galicien geeignet sind und gemischt angebaut wurden, um den Wert der Landschaft zu erhöhen. *Prunus avium*, *Acer pseudoplatanus* und *Betula alba* zeigten die beste Etablierung und werden aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und ihres ökologischen Wertes für die Wiederherstellung ähnlicher klimatischer Übergangszonen empfohlen.

SCHLÜSSELWÖRTER: Waldbrände, Biomasse, artenreiche Waldverjüngung.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VOR- UND NACHTEILE:

Die Waldverjüngung nach einem extremen Klimaereignis bringt zwei relevante Vorteile mit sich. Einerseits ermöglicht sie die Generierung von Einkommen für Waldbesitzer und trägt dazu bei, die durch die Waldzerstörung verursachten Verluste auszugleichen. Dieses Einkommen kann mittel- bis langfristig entstehen, wenn der Wald wieder beginnt, Holzprodukte zu produzieren. Es ist jedoch wichtig hervorzuheben, dass krautige Arten und Sträucher im Unterholz auch kurz-, mittel- und langfristig Einkommen generieren können, wenn Agroforstsysteme implementiert werden. Generell ist das Einkommen ein wichtiger Anreiz für Waldbesitzer, die Pflege und Bewirtschaftung der Wälder sicherzustellen und gleichzeitig die Ökosystemleistungen zu verbessern.

Andererseits erhöht die Waldverjüngung die Artenvielfalt, was dazu beitragen kann, die Populationen wildlebender Tiere wie kleinen Säugern und Vögeln zu vergrößern und den Rückgang der Bestäuberpopulationen zu stoppen und umzukehren. Das erwartete Ergebnis ist ein im Vergleich zu dem vor dem zerstörerischen Ereignis verbesserter Wald, der dank komplexerer Ökosysteme und größerer genetischer Variabilität widerstandsfähiger gegen den Klimawandel ist.

KERNAUSSAGEN:

- Eine erfolgreiche Regeneration nach einem extremen Klimaereignis hängt von der Auswahl von Baumarten ab, die an die lokalen edaphoklimatischen Bedingungen angepasst sind.
- Eine sorgfältige Artenauswahl sichert langfristig den Erhalt der Artenvielfalt und die Gesundheit des Bodens.
- Die Integration ökologischer, sozioökonomischer und kultureller Faktoren verbessert die Multifunktionalität in regenerierten Wäldern.

Waldverjüngung nach einem Waldbrand in Galicien (Nordwestspanien).

More information online: www.lifevaia.eu

NURIA FERREIRO DOMÍNGUEZ, FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ-RIGUEIRO, JOSÉ JAVIER SANTIAGO-FREIJANES, ANA COUSO-VIANA, MARÍA ROSA MOSQUERA LOSADA

University of Santiago de Compostela (USC)

mrosa.mosquera.losada@usc.es

**Funded by
the European Union**

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.